

TOLA SIFATINI YAXSHILASH MAQSADIDA PAXTA TOZALASH MASHINALARINING KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

¹Nosirov Xusan Safarali o‘g‘li, ²Ulug‘muradov Xamroz Yusuf O‘g‘li

¹magistr JizPI, ²t.f.f.d., v.b. dotsent, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160991>

Annotasiya. Maqolada paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinasi va uning asosiy elementlari urganilgan. To‘rli sirtning turli xil shakllari va uning foydali yuzasini aniklash bo‘yicha hisoblash ishlari amalga oshirilgan. Shuningdek to‘rli sirtning foydali yuzasini oshirish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: paxta, tozalash, tola, to‘rli yuza, qoziqli baraban, samaradorlik, mayda ifloslik.

Аннотация. В статье рассматривается машина для очистки хлопка от мелких примесей и его основные элементы. Была проведена вычислительная работа для определения различных форм поверхности сетки и ее полезной поверхности. Также показаны способы увеличения полезной площади поверхности сетки.

Ключевые слова: хлопка сырда, очичтит, волокна, песочное площадь, колодное барaban, эффективность, мелкий соры.

Abstract. The article discusses a machine for cleaning cotton from small impurities and its main elements. Computational work was carried out to determine the various shapes of the grid surface and its useful surface. Also shown are ways to increase the net surface area of the grid.

Keywords: cotton, cotton cleaning, fibre, mesh surface, stick drum, efficiency, fine trash.

Paxta tolasi jahon bozorida muhim strategik mahsulot hisoblanadi. Jahon bozorida raqobatning yuqori darajaligi, zamonaviy texnologik puxta va tez ishlovchi to‘qimachilik uskunalarning yaratilishi, yuqori sifatli va raqobatbardosh to‘qimachilik mahsulotlarining olinishi zarurligi paxta tolasi sifatiga bo‘lgan talabni yanada kuchayishiga olib keldi. Shu sababdan paxta tozalash mashinalari konsiruksiyasini takomillashtirish eng dolzarb masala hisoblanadi.

Bugungi kundagi paxta tozalash korxonalarining texnologik jarayoniga o‘rnatilgan tozalash mashinalarining samaradorligi past. Bundan tashqari paxta qoziqli barabanlar ta‘siriga bir necha marotaba uchrashi natijasida chigitning shikastlanish va tola tarkibida turli xil nuqsonlarning hosil bo‘lishiga olib keladi.

Chigit shikastlanishini kamaytirish maqsadida to‘rli yuzani elastik element asosga o‘rnatish taklif qilingan. Bunda qoziqli barabanlar ta‘sirida harakatlanayotgan paxta bo‘lakchasiga ta‘sir qiluvchi zarba kuchini sezilarli darajada kamaytirishga erishildi.

Bugungi kunda hal qilinishi kerak bo‘lgan masala paxtani mayda iflosliklardan tozalash jarayonida qoziqli barabanlardan o‘tish sonini kamaytirgan holda mashinaning tozalash samaradorligini oshirishga erishishidir. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash qoziqli barabanlar yordamida paxtani to‘rli yuza bo‘ylab sudrash natijasida amalga oshiriladi.

O‘lchamlari 10 mm dan kichik bo‘lgan iflos aralashmalar mayda iflosliklar deyiladi. Bu mayda iflosliklar paxta bilan aralashib, uning ichki qismiga kirib ketganligi sababli, ularni aktiv iflosliklar deb ataladi.

Mana shu aktiv iflos aralashmalarni paxta tarkibidan ajratib olishda qoziqchali plankali barabanlar ishlatiladi. Qoziqchalar paxta to‘rli yuzada titib mayda iflosliklardan tozalasa, plankalar baraban atrofida havo oqimi hosil qiladi.

Bu havo oqimi paxtaga ta'sir qilib, undan mayda iflos aralashmalarni ajralib chiqishiga yordam beradi [1,2].

Paxtani tarkibidan mayda iflosliklarni ajratib olishda to‘rli yuzani katta ta'siri bor. Tadqiqotchilar tomonidan to‘rli yuzaning (1-rasm) turli xil shakllarini tayyorlab, tajriba o‘tkazib ko‘rishgan. Eng yaxshi ko‘rsatkich to‘r teshiklari 5 18 mm bo‘lganda erishganligi isbotlangan. Bunda to‘r teshiklarining joylashishi paxta harakatiga tik joylashgan bo‘lishi kerak.

Bundan tashqari baraban yuzasida qoziqlarning joylashishi ham ahamiyatga ega.

1-rasm. To‘rli sirtlar sxemasi
a-simdan to‘qib qalaylangan,
b-kolosniklar, g, v-xar il turdagi teshikli po‘lat tunikadan yasalgan.

Eng yaxshi natija baraban o‘qi bo‘ylab 50 mm masofada, aylanasi bo‘ylab esa 100 mm masofada joylashganda erishilgan. To‘rli yuzaga baho berishda uning foydali yuzaga koeffisienti quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$K = \frac{K}{\Pi};$$

Bunda: K- to‘rli sirtning foydali yuzasi

Π- to‘rli sirtning umumiy yuzasi

Mualliflar tomonidan bugungi kunda paxta tozalash korxonalarida qllanilib kulinayotgan 1XK markali mashinasini to‘rli sirtining foydali yuzasini aniqlandi. 2-rasmda qoziqli baraban va to‘rli yuzaning joylashishi keltirilgan. Qoziqli baraban markazida to‘rli yuzaga bo‘lgan masofani quyidagi formulayordamida aniqlaymiz.

$$R_3 = \Gamma_3 + a_3 + K_3 \quad (1)$$

Bunda: Γ_3 - baraban radiusi

a_3 - qoziqcha balandligi

K_3 - qoziqcha bilan to‘rli sirt orasidagi masofa

Qoziqli baraban ostida joylashgan to‘rli yuzaning enini quyidagi formuladan topiladi.

$$h_3 = 2\pi R_3(\Gamma_3 + a_3 + K_3); \quad (2)$$

2-rasm. Qoziqli baraban va to‘rli yuzaning sxemasi
1-qoziqli baraban, 2-to‘rli yuza

Agarda paxta mayda iflosliklardan tozalash mashinasidagi to‘rli yuzaning uzunligini M_3 bilan belgilasak, u holda to‘rli sirtning yuzasi

$$F_3 = h_3 * M_3 = 2 \pi (\Gamma_3 + a_3 + K_3) * M_3; \quad (3)$$

Bunda: h_3 - to‘rli yuzaning eni;

M_3 - to‘rli yuzaning uzunligi;

Paxta tozalash korxonalarida texnologik jarayoni o‘rnatilgan 1XK parkali paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinasida to‘rli yuza 60 kattalikda joylashgan bo‘ladi.

U holda to‘rli sirtning foydali yuzasi 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

T/r	To‘rli sirtning uzunligi M_3 (MM)	To‘rli yuzani qamrab olish burchagi α (gradus)	To‘rli sirtning eni K_3 (MM)	To‘rli sirt foydali yuzasi (cm^2)
1	1800	60	230	0.41
2	1800	65	251	0.45
3	1800	70	269	0.48
4	1800	75	288	0.51
5	1800	80	307	0.55
6	1800	85	325	0.58
7	1800	90	345	0.62

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, haqiqiy egallab turgan masofasi, uning foydali yuzasiga ta’sir qilar ekan.

Qoziqli baraban va to‘rli yuzaning konstruktiv tuzilishidan kelib chiqqan holda $70 \div 80^\circ$ atrofida olish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Har 10 gradusga qarab og‘ish burchagining oshishi to‘rli sirtning foydali yuzasi 10 foizi oshishiga olib kelar ekan.

Bundan tashqari barabanda qoziqlarning joylashishi va uzunligi hamda barabanning aylanish tezliklarinin tajriba o‘tkazish orqali tekshirib ko‘rish kerak bo‘ladi.

Mualliflar tomonidan taklif qilingan to‘lqinsimon to‘rli yuzada paxta qoziqli barabanlar ta’sirida sudralish jarayonida tebranishga kam uchraydi. Mana shu tebranish paxtaning tarkibidagi mayda iflosliklarning samarali ajralib chiqishini ta’minlaydi.

Bundan tashqari to‘lqinsimon shakldagi to‘rli sirtning foydali yuzasi ham ko‘proq bo‘ladi. Bundan tashqari mualliflar tomonidan to‘rli yuza o‘rniga kichik diametrlri to‘rli baraban o‘rnatish taklif qilinmoqda.

To'rtli barabanlar diametrining paxtani harakat yo'nalishiga qarab kichiklashib borishi ham tozalash samaradorligiga ta'siri bor. Kichik diametri to'rtli barabanlar o'lichalarini aniqlash maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlari borish rejalashtirilmoqda.

Bundan tashqari mualliflar tomonidan to'rtli sirtning qamrab olish yuzasini oshirish imkonini beradigan paxtani mayda iflosliklardan tozalovchi yangi konstruktsiya yaratganlar (talabnoma № FAP 20190227). Bu ishchi konsrtusiya Intelektual mulk agentligida ekspertizyadan o'tmoqda [3]

Bu konstruksiyada to'rtli yuzani qamrab olish darajasini 100 % etkaziladi. Unda to'rtli sirt konusning yuzasi bo'ylab joylashtiriladi. Konusning uchi paxta kirib keladigan quvurga qaratilgan bo'ladi. Ishchi kameraga kirib kelgan paxta konus yuza bo'ylab taqsimlanadi. Qoziqchalar ham konus shaklidagi yuzaga mahkamlangan bo'lib, konus yuzasidan paxtani urib, titib berib, mayda iflosliklardan tozalash imkoniga ega bo'ladi [4].

Bu yangi konstruksiyada paxta qoziqchalar ta'sirida to'rtli yuza bo'ylab harakatlanish traektoriyasi 1XX markali tozalash mashinasiga nisbatan katta bo'lishi o'z navbatida tozalash samaradorligining oshishiga olib keladi. Mualliflar tomonidan mana shu paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinasi tajriba nusxasini tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi. 1XX tozalagichining ishlash jarayoni quyidagicha: paxta qoziqchali plankali barabanlarda titkilanib to'rtli yuzalar ustidan sidirib olib o'tish orqali tozalanadi. Bu jarayon bir necha marta takrorlanadi va mayda iflosliklardan tozalanadi. Tozalash samaradorligi va ish unumdorligi, qoziqchali-plankali barabanlar aylanish tezligiga, uning konstruksiyasiga, to'rtli yuzadan foydalanish koeffisientiga hamda paxtaning sifat ko'rsatkichlariga bog'liq (1-rasm).

1-rasm. 1XX paxtani mayda ifloslikdan tozalash uskunasi.

1- boshlang'ich me'yorlashtirilgan qoziqchali bo'lim EN. 178.01 (ta'minlovchi valiklar bilan); 2,4- ustun; 3- me'yorlashtirilgan qoziqli-parrakli bo'lim EN. 178.02, 5- bunker

Paxtadan iflos aralashmalarni ajratib olish jarayonini takomillashtirish muammosi juda muhimligiga qaramasdan, hozirgi paytgacha etarlicha samaradorlikka ega bo'lgan uskunalar yaratilmagan. Shuning uchun paxtani qayta ishlash texnologik zanjiriga iflos aralashmalarni ushlab qoluvchi past samaradorlikka ega bo'lgan bir necha qurilmalar qo'yilgan bo'lib, ishlab chiqarish unumdorligi hamda tozalash samaradorligi pasaymoqda va paxtaning sifat darajasiga ta'sir qilmoqda

Xulosa: Paxtani mayda iflosliklardan tozalash jarayonida, imkon darajada qoziqli barabanlar ta'siridan kamaytirish yo'llari izlab topilgan. Bunda mashinaga tozalash samaradorligi yuqori bo'lishi ta'minlanadi. Bunga to'rtli sirtning foydali yuzasini oshirish orqali erishiladi. Yangi konstruksiyada paxtani tozalash jarayonida chigit shikastlanishini kamaytirish maqsadida qoziqchalarni elastik asosga o'rnatish imkoniyati mavjud. Bu o'z navbatida paxtani mayda iflosliklardan tozalash jarayonini yumshoq rejimda amalga oshirishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ulugmuradov, H. Yu, I. Z. Abbazov, and R. M. Muradov. "Study on improving the efficiency of cleaning the pile drum." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 614. No. 1 IOP Publishing, 2020.
2. HYu, Ulugmuradov, I. Z. Abbazov, and R. M. Muradov. "Study on improving the efficiency of cleaning the pile drum IOP Conf." *Ser.: Earth Environ. Sci* 614 (2020): 012127.
3. Jumaniyazov, Qadam Jumaniyazovich, Hamroz Ulug'Muradov, and O'G'Li Ulug'Bek Yaxshiliq. "YIGIRISH JARAYONI O'TIMLARI BO'YICHA ARALASHMA TARKIBIGA ASOSAN CHIQINDI VA IP MIQDORINING O'ZGARISHI." *Science and Education* 2.1 (2021): 179-186.
4. Ulug'muradov, Kh Y., I. Z. Abbazov, and E. T. Mukhametshina. "Analysis of cleaning machines in cotton plant." *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych* 13 (2020).
5. Усманкулов, Алишер Кадыркулович, et al. "Пахтани тозалаш машиналари конструкторисини токомиллаштириш буйича олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг таҳлили." *Журнал Технических исследований* 3.4 (2020).
6. Rustam, Muradov, et al. "Principles of making pile of cotton cleaning machines from elastic material." *Universum: технические науки* 10-6 (103) (2022): 5-9.
7. Аббасов, Илхом Запирович, and Рустам Мурадович Мурадов. "Пахта таркибидан майда ифлосликларни ажратиш олувчи янги ускуна конструкциясини таҳлили." *Журнал Технических исследований* 3.3 (2020).
8. Abbazov, I., Kh Ulug'muradov, and S. Hudoyberdieva. "Analysis of cleaning machines in cotton ginning enterprises." *Collection of materials of the republican scientific-practical conference on the topic "Innovative ideas in the improvement of chemistry, food and chemical technologies".(Namangan, 2019).-C.*
9. Ulug'muradov, X., I. Abbazov, and R. Muradov. "Paxta tarkibidan mayda iflosliklarni ajratib oluvchi yangi uskuna konstruksiyasini tahlili. *Техника fanlari jurnali* 2020." 60-66.
10. Abbazov, I., and X. Ulug'muradov. "Dilshodov Sh.“.” *Техника олий о'quv yurtlarida ta'lim berishning rivojlantirish metodlari*“.” *“Yangilanayotgan O'zbekistonga yangi avlod kadrlari”“Umid” jamg'armasi bitiruvchilarining birinchi xalqaro konferensiyasi. Toshkent* (2020): 86-89.
11. Аббазов, И., Х. Улугмурадов, and Ш. Дилшодов. "Техника олий укув юртларида таълим беришнинг ривожлантириш методлари." *Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари”“ Умид” жамгармаси битирувчиларининг биринчи далқаро конференцияси. Тошкент-2020*: 86-89.
12. Bobir, Sharopov, Rustam Muradov, and Sobirjon Novruzov. "PRINCIPLES OF MAKING PILES FROM ELASTIC MATERIAL WHEN CLEANING COTTON FROM SMALL IMPURITIES." *Universum: технические науки* 8.3 (120) (2024): 16-20.
13. Ulugmuradov, Hamroz, et al. "Basis of the improved construction of cotton cleaning equipment." *E3S Web of Conferences*. Vol. 434. EDP Sciences, 2023.
14. Мухаметшина, Элмира, Собир Наврузов, and Рустам Мурадович Мурадов. "ЧИГИТЛИ ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСКУНАЛАРИ ТЎРЛИ ЮЗАЛАРИ ТЕШИКЛАРИНИНГ ЖОЙЛАШИШИНИ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ." *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*: 185.